

РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ХУДОЖНІХ ЗДІБНОСТЕЙ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ З ГРАФІЧНОГО ДИЗАЙН-ПРОЄКТУВАННЯ

Косюк Володимир Ростиславович ¹ [0000-0001-6717-5997]

¹ Кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри дизайну, КЗВО «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради, Україна, info@khnnra.zp.ua

Анотація. Розглянуто формування спеціального компонента творчих художніх здібностей у процесі викладання дисциплін з графічного дизайн-проєктування. Описано методіку розвитку творчих художніх здібностей у рамках корекції дисципліни «Дизайн-проєктування». Обґрунтовано необхідність цілеспрямованого використання методів формування опорної та допоміжних (інструментальних) якостей спеціального компонента творчих художніх здібностей під час викладання професійних дисциплін за допомогою спеціально підібраних вправ.

Ключові слова: творчі художні здібності, розвиток творчих художніх здібностей, графічне дизайн-проєктування, викладання дисципліни.

Нагальною задачею української дизайн-освіти є створення сталої системи професійного навчання майбутніх дизайнерів, що в свою чергу, вимагає організації здійснення сприятливих умов для розвитку творчих художніх здібностей.

Спираючись на аналіз як української, так і зарубіжної науково-педагогічної літератури нами було запропоновано таке їх визначення. «Творчі художні здібності майбутніх дизайнерів – це індивідуальні психофізичні властивості особистості, що забезпечують при сприятливих умовах успішність освоєння і продуктивність виконання методами образотворчої діяльності проєктних та проєктно-конструкторських завдань, пов'язаних із створенням нових дизайн-продуктів у всьому різноманітті образів, смислів і форм (Косюк, 2019, с. 61)».

Аналізуючи спеціальну психолого-педагогічну літературу, спираючись на опитування думок викладачів, що займаються підготовкою майбутніх

дизайнерів, роботодавців, а також на результати власного педагогічного досвіду нами були виділені компоненти творчих художніх здібностей, що у функціональному взаємозв'язку та взаємозалежності забезпечують здатність до дизайн-діяльності: мотиваційно-ціннісний, креативний, спеціальний (Косюк, 2019).

Спеціальний компонент включає до себе дві складові: опорну та допоміжну (інструментальні) якості (Косюк, 2019).

Основою опорної складової є просторово-образне (проектно-образне, художньо-образне) мислення дизайнера, що в свою чергу є специфічним різновидом наочно-образного мислення. Передумовою для формування просторово-образного мислення є просторовий (візуально-просторовий) інтелект. Візуально-просторовий інтелект – це здатність людини мислити та оперувати зоровими образами, а також мисленево відтворювати навіть фізично відсутні об'єкти (Gardner, 1993).

Особливістю просторово-образного мислення дизайнера є побудова у процесі проектно-діяльності уявних просторових образів та моделей і визначення геометричних відносин між ними, тобто має конструктивну складову.

Таким чином, розвиток просторово-образного мислення має проявлятися як набуття гнучкості, рухливості просторових уявлень, оволодіння вмінням ефективно мисленево оперувати наочними образами в дизайн-проектуванні: уявляти предмети (дизайн-продукти) у різних просторових положеннях, оперувати уявними образами: зменшувати або збільшувати їх, змінювати взаємне положення, додавати або видаляти складові елементи, перефарбовувати та змінювати напрямки їх освітлення, обертати навколо уявної осі, тощо. Така здатність є складовою конструктивного мислення.

Вирішальним проявом високого рівня сформованості просторово-образного інтелекту є розвинені зорова пам'ять та окомір. Розвиток саме цих здібностей сприяє творчому дизайнерському художньо-образному мисленню, що в свою чергу, сприяє успішному дизайн-проектуванню та художньому конструюванню.

Допоміжні (інструментальні) якості – це висока природна чутливість зорового аналізатора як властивість «відчувати» широкий спектр кольорів, текстуру (фактуру) поверхні, перспективні скорочення предметів що сприймаються тощо; сенсомоторні якості руки як властивість точної передачі форм.

Розглянемо, як у процесі викладання дисципліни з графічного дизайн-проектування здійснюємо розвиток творчих художніх здібностей на прикладі формування спеціального компонента.

На четвертому курсі (сьомому семестрі) освітньої програми «Графічний дизайн» в процесі подальшого проведення експерименту з розвитку творчих художніх здібностей в рамках корекції дисципліни «Дизайн-проектування» на

заняттях з теми «Друковані рекламні видання» було включене практичне самостійне завдання на формальне рішення простору «Розробка арт-буку за уявленням».

Самостійна робота була спрямована на розвиток та вдосконалення образного мислення, зорової (образної) пам'яті, сенсомоторних якостей руки, чутливості зорового аналізатора та подальшого удосконалення проектно-графічних і технічних навичок. Формувальним методом було обрано моделювання ситуації професійного спілкування.

На початку заняття викладач, в процесі невимушеного спілкування з майбутніми дизайнерами про світовий мистецький авангард зокрема про його експерименти в створенні незвичайних книжок, як по формі так і по змісту та графічному виконанні. Викладач наголошує на творчості саме українських мистців зокрема Михайля Семенка, демонстрував зображення (світлина) авангардних розробок книжок Деперо, Семенка та інших. Кожна світлина демонструвалася протягом 10...15 секунд. Після дуже короткого професійного обговорення щодо форми, композиційних та колористичних рішень тощо, пропонувалося зробити за уявленням швидкі вільні начерки розробок мистців, що на думку студентів їм сподобались та вразили їх найбільше. Розмір замальовок довільний.

Результатом виконання самостійного практичного завдання була розробка арт-буку, обираючи в якості джерела натхнення власні начерки. Використання методу інформаційних технологій для вирішення дизайнерських завдань віталось.

Захист розробки арт-буку відбувався дистанційно у формі конференції-презентації в присутності обох навчальних підгруп та представників викладачів кафедри дизайну.

Отже, у процесі навчання майбутніх дизайнерів графічному дизайн-проектуванню необхідно приділяти велику увагу розвитку творчих художніх здібностей, зокрема, спеціальному компоненту. Для цього під час викладання професійних дисциплін мають бути цілеспрямовано використані методи формування опорної та допоміжних (інструментальних) якостей. Ядро таких методів складають спеціально підібрані вправи.

Літературні джерела

1. Gardner, H. (1993). *Multiple intelligences: the theory in practice*. New York: Basic Books.
2. Косюк, В. Р. (2019). *Розвиток творчих художніх здібностей майбутніх дизайнерів у процесі професійної підготовки* (Кандидатська дисертація). Класичний приватний університет, Запоріжжя. Retrieved from: http://virtuni.education.zp.ua/info_cpu/node/4160